

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ALISHER NAVOIY "XAMSA" SIDA JAMSHID VA JOMI JAM TALQINLARI

Adolat NURALIYEVA,
O'zbekiston Milliy universiteti tadqiqotchisi
adolatnuraliyeva679@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18888025>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Jamshid va jomi Jam mavzusi Alisher Navoiyning "Xamsa" dostonlari orqali kengroq yoritiladi. "Farhod va Shirin" va "Saddi Iskandariy" dostonlarida Jamshid va jom mavzusiga to'xtalib, jomning yangi qirralarini tasvirlash orqali an'anaviy syujetni yanada to'ldirilib, kamolot cho'qqisiga ko'tarilganligi xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, "Xamsa", Jamshid, jomi Jam, qiyoslanishi, talqini, tahlili.

Аннотация. В данной статье тема Джамшида и Джамии Джамма будет более подробно раскрыта на примере эпоса Алишера Навои «Хамса». В эпосах «Фарход и Ширин» и «Садди Искандарии» упоминается, что традиционный сюжет еще более наполнился и достиг вершины зрелости за счет затрагивания темы Джамшида и варенья, описания новых сторон варенья.

Ключевые слова: Алишер Навои, «Хамса», Джамшид, Джамии Джам, сравнение, интерпретация, анализ.

Annotation. In this article, the topic of Jamshid and Jami Jam will be covered in more detail through Alisher Navoi's "Khamsa" epics. In the epics "Farhod and Shirin" and "Saddi Iskandarii", it is mentioned that the traditional plot was further filled and reached the peak of maturity by touching on the theme of Jamshid and the jam, describing the new aspects of the jam.

Keywords: Alisher Navoi, "Khamsa", Jamshid, Jami Jam, comparison, interpretation, analysis..

Alisher Navoiygacha bo'lgan davr adabiyotida, xususan, Sharq adabiyotida Jamshid va jom mavzusi anchayin mashhur bo'lgan. Ko'pgina shoirlar ushbu mavzuga murojaat etishgan. Alisher Navoiyning ma'naviy ustozlari hisoblangan Fariduddin Attorning "Ilohiynoma" asarida ham jomi Jam obrazi uchraydi.

Alisher Navoiy Jamshid obrazini yaratishda, Firdavsiydan ilhomlangan bo'lsa, jomi Jam timsolining talqinida Sharq adabiyotidagi an'anaviy jom tasviridan bahramand bo'ladi.

Alisher Navoiy o'zining epik dostonlarida Jamshidni ta'sirchan badiiy tasvir vositasiga aylantirib, turli axloqiy g'oyalar, kayfiyat va kechinmalar tasvirida Jamshidga xos fazilat va nuqsonlar hamda u bilan bog'liq jom va taxt tafsillaridan mahorat bilan foydalanadi. Xususan, shoir "Xamsa"ning birinchi dostoni "Hayrat ul-abror"da o'xshatish va qiyoslash uchun Jamshid nomini tilga oladi. Sulton Husayn Boyqaro madh etilgan XVI bobda shohning qudratini ta'riflab, uning podshohlik saltanatida Jamshiddek qoim bo'lishini istaydi:

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

*Tushsa u Rustam kibi qilsa xiom,
Taxt uza Jamshiddek etsa maqom* [4. 61].

Navoiy Sulton Husayn siymosini madh etish barobarida o'zining tasavvuridagi shoh obrazini yaratadi. Agar shoh Navoiy istagan xislatlar egasi bo'lsa, taxtda Jamshiddek qaror topishini, balki undan ham ziyoda maqomga ko'tarilib, osmondagi quyoshdek nur sochishini tasvirlaydi:

*Masnadi uzra o'zi Jamshiddek,
Yo'qki, sipehr avjida xurshiddek* [4. 62].

Navoiy Jamshidning adolatli va bunyodkor shoh sifatidagi timsolini Sulton Husayn siymosida ko'rishni istaydi. Dostonning sultonlar zikridagi mazkur bobida Jamshidni jomni kashf etgach, maishatga berilib ketishi haqidagi rivoyatlarga ishora qiladi:

*Masnadi Jamshid uza aylab maqom,
Topmay iliging o'parin g'ayri jom* [4. 63].

Muallifning fikricha, har kim ham podshoh bo'lgach, Jamshid kabi maishatga berilib ketishi, "qo'ldan qadah tushmasligi" mumkin. Go'yoki podshohlarga xos bo'lgan bunday maishatparastlik Jamshiddan meros bo'lib qolgandek.

Dostonning boshqa o'rinlarida ham Jamshid nomi bot-bot tilga olinadi:

*Jam bila Zahhokcha johi aning,
Ikki Skandarcha sipohi aning.
Zotig'a Jamshidlig' oyin bo'lub,
Ko'zgu anga jomi jahonbin bo'lub
Bilki erur moyai amnu amon,
Xusravi Jamqadr Baddiuzamon* [4. 66].

Keltirilgan parchalarda Jamshid, asosan, ulug' va shavkatli shoh sifatida tilga olinib, uning bu sifatlari turli hukmdorlarga nisbat berilgan. "Hayrat ul-abror" dostonida shoir Jamshid obrazidan asosan muqoyasalash, misol keltirish, o'xshatish va fikrlarini dalillash maqsadlarida foydalangan.

"Xamsa"ning ikkinchi dostoni "Farhod va Shirin"da Jamshid jomi tilsim sifatida tasvirlanib, ushbu timsol orqali Farhodning ruhiy olami ochib beriladi. Alisher Navoiy bu timsolni o'zbek adabiyotida birinchi bo'lib "jomi Kayoniy" deb ataydi:

*Tutub Jamshid taxti uzra orom,
Tilab xurshed yanglig' la'lgun jom.
Quyub og'zingg'a ul jomi Kayoniy,
Ichibkim, bo'lsun obi zindagoniy* [4. 69].

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Shoir o'z qahramonini ta'rif-u tavsif etishda esa Jom egasi Jamshid timsolidan mohirona foydalanadi. Farhodni nasabda Faridun va Jamshid singari ulug' shohlarga tenglashtiradi:

*Ki, Afridun sari borur nasabda,
Erur Jamsheddin ortuq hasabda.
Nasabda jaddi ahlo anga Jamshed,
Hasabda so'ng'i mavlo anga xurshed.
Seningdek shahki xurshedi jahonsen,
Qayu xurshed, Jamshedi zamonsen [8. 71].*

“Layli va Majnun” dostonida Jamshid nomi bir o'rinda – Husayn Boyqaro madh etilgan VII bobda uchraydi. Shoir shoh bazmidagi qadahni Jamshid jomiga o'xshatadi:

*Har sharbat ayog'i jomi Jamshed,
Har sadqa fatiri qursi xurshed [8. 72].*

Shoir “Sab'ai sayyor”da Bahromning saltanat va hashamatini bo'rttirib ko'rsatishda Jamshid timsolidan keng foydalanadi. Uning taxtini Jamshid taxtiga, qadahini esa Jamshid jomiga tenglashtiradi:

*Maskaning bo'lsa masnadi Jamshed,
Qadahing bo'lsa sog'ari xurshed [8. 73].*

Boshqa bir o'rinda shoir o'z qahramonini Jamshidning vorisi sifatida ta'riflaydi:

*Taxt uza chiqti vorisi Jamshed,
Anga yondashti g'ayrati xurshed [8. 73].*

Rivoyatlarda Jamshid obrazi dastavval adolatli shoh sifatida gavdalanadi. Uning kashfiyotchilik xususiyati bo'rttirib ko'rsatiladi. Biroq manmanlik va takabburlik uni xarob etadi. Jamshid shaxsidagi ana shu ikki qarama-qarshi qutb – ijobiy va salbiy xislat Bahromda ham namoyon bo'ladi. Bahrom ham dastlab adolatparvar, elsevar shoh sifatida tasvirlanadi. Keyinchalik esa u maishatga berilib razolat botqog'iga botadi. Bahromdagi maishatparastlik xususiyati ham Jamshiddan meros bo'lib o'tgan.

Ikkinchi iqlim yo'lidan kelgan musofir “Jamshid zamonida” yashagan zargar Zayd Zahhob haqida hikoya qiladi. Alisher Navoiy Zaydning boshidan o'tgan sarguzashtlarini Sharq adabiyotida mashhur bo'lgan Jamshid syujetining bir bo'lagi – Jamshid o'zi uchun hashamatli taxt qurdirishi haqidagi rivoyat tarkibiga singdiradi.

Jamshidning taxt yasattirishi haqidagi ushbu lavha Firdavsiyning “Shohnoma”sida ham mavjud. Unda Jamshid ko'p kashfiyotlar qilgach, o'zi uchun tilladan taxt qurdirishi hikoya qilinadi. Taxtga o'tirgach, devlarga uni osmonga ko'tarib, sayr qildirishni buyuradi. Firdavsiy Jamshiddagi takabburlik va manmanlik illatlarining paydo bo'lishini taxt vositasida amalga oshiradi. Alisher Navoiy esa

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

aynan o'sha taxt yasalishi haqidagi syujet yordamida Zaydning ijobiy va salbiy xususiyatlarini ochib beradi.

Muallif Zayd timsolida insonga xos bo'lgan ilmlilik, uddaburonlik, usta hunarmandlik, tadbirkorlik fazilatlarini maqtaydi va shu bilan birga, Zaydning yolg'onchilik, hiylakorlik kabi salbiy xususiyatlarini qoralaydi. Jamshid timsolida esa "podshohlarga ilm va hunar ahllaridan foydalanishni, ularning yordami bilan mamlakat ishlarini boshqarishni targ'ib etadi" [7. 103].

Navoiy boshqa asarlarga nisbatan "Saddi Iskandariy" dostonida Jamshid va jom mavzusiga alohida e'tibor qaratadi. Dostonda shunday hikoyat keltiriladi:

*Ki olamni olg'onda Jamshid shoh,
Kim ul xusrave erdi hikmat panoh.
Necha yil yig'ib hikmat ahlin tamom,
Tilism ettilar sa'y etib iki jom.
Birisin dedi: Jomi Getinamoy,
Birisin dedi: Jomi Ishratfizoy* [8. 74].

Alisher Navoiy Jamshid taxtga o'tirgach, ilm ahlini to'plab, ikki xil jom yasattirgani haqida hikoya qiladi. Ularning birinchisi jomi getinamo nomi bilan "mashhur erur" deydi. Navoiygacha yaratilgan asarlarda, xususan, "Shohnoma"da ana shu jomi getinamo – olam sirlaridan voqif etuvchi jom haqida fikr yuritiladi. Jomi getinamo an'anaviy timsol sifatida keyingi davrlarda yaratilgan asarlarda ham o'z ifodasini topgan. Biroq ikkinchi jom – jomi ishratfizoyning Jamshid jomi sifatidagi talqini faqat Navoiyga mansubdir.

Navoiyning "Jomi Jam hikoyati"ni keltirishdan asosiy maqsadi keyingi misralarda yaqqolroq ko'zga tashlanadi:

*Skandarga chun ro'zi ul jom o'lub,
Tuzub majlisi bodaoshom o'lub.
Qilib hikmat ahli tamosho ani,
Ilikdin dame qo'ymay aslo ani.
Bo'lub shahg'a ul nav' ishratfizoy
Ki, yod aylamay Jomi Getinamoy* [8. 75].

Birinchi jom kishilarni dunyoda bo'layotgan ishlardan voqif etar edi. Ushbu jomga oshno bo'lgan odam, to'g'rirog'i, hukmdor olam sirlaridan xabardor bo'lib hushyor va ogoh bo'lishga intiladi. Ikkinchi jomga maftun bo'lgan shoh esa, maydan o'zgasini unutadi, maishatga berilib ketadi. Alisher Navoiy Iskandarning birinchi jomni unutib, ikkinchi jomga oshno bo'lganligini tasvirlash orqali zamona shohlarining hushyorlikni, el-ulus ahvolidan ogohlikni unutib, maishatga berilib ketayotganligini ko'rsatib, tanqid qiladi. Bu orqali lavhaning zamonaviy, ibratomuz

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ruhini oshirgan va e'tiborni ushbu lavhaga jalb etish orqali shahzoda-beklarni ogohlikka chaqirgan.

Shuningdek, "Saddi Iskandariy"ning bir necha o'rinlarida shoir qahramonning buyuk qudratini ta'riflashda an'anaviy Jamshid obrazining shavkat va hashamatidan foydalanadi:

Yana shoh raxshanda xurshiddek,

Jahon mulki fathig'a Jamshiddek.

Kirib borgoh ichra Jamshidvor,

Bo'lub baxtu davlatdin ummidvor [8. 76].

"Xamsa"ning turli o'rinlarida Alisher Navoiy dunyoning o'tkinchiligi, hatto, buyuk va qudratli shaxslarga ham bu olam vafo qilmaganligi haqidagi falsafiy mulohazalarini Jamshid obrazi misolida mujassamlashtirgan. Demak, muallif "Xamsa" dostonlarida Jamshid va jomi Jam timsoli orqali g'oyaviy-badiiy maqsadini amalga oshirgan; Jamshid haqidagi rivoyatlarga ishora qilib, doston voqelarini jonli va ishonarli tasvirlagan.

Alisher Navoiy "Xamsa" dostonlarida Farhod, Bahrom, Iskandar singari bosh qahramonlar timsolini afsonaviy shoh Jamshidga qiyoslash orqali obrazni yanada aniq va yorqin tasvirlashga erishgan bo'lsa, "Sab'ai sayyor" va "Saddi Iskandariy" dostonlarida Jamshid haqidagi rivoyatlardan foydalanib, Zayd Zahhob, Jomi jahonnamo va Jomi ishratfizo haqidagi hikoyatlarni yaratadi. Jamshid va jomi Jam mavzusi Alisher Navoiyning "Xamsa" dostonlari orqali yanada kengroq yoritildi. Muallif "Sab'ai Sayyor" dostonida Jamshid obrazini kiritma hikoyat qahramoniga aylantirdi. Dostonda keltirilgan Zayd Zahhob hikoyatini Sharq adabiyotida mashhur bo'lgan an'anaviy syujet – Jamshid o'zi uchun oltindan taxt yasattirishi haqidagi rivoyat asosida yaratdi. Natijada an'anaviy syujet zamirida yangi hikoyat paydo bo'ldi. "Farhod va Shirin" va "Saddi Iskandariy" dostonlarida Jamshid va jom mavzusiga to'xtalib, jomning yangi qirralarini tasvirlash orqali an'anaviy syujetni yanada to'ldirdi. Bu davrga kelib Jamshid qahramoni o'zbek mumtoz adabiyotining an'anaviy obrazlari qatorida muqim o'rnini topdi. Mazkur jarayon o'zbek adabiyotida Jamshid qissasining yaratilishida, o'zbek xalqi tomonidan o'z qahramoni sifatida talqin etilishida va ommalashishida poydevor vazifasini o'tadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Аттор Фаридуллин. Илохийнома. – Тошкент: Муסיқа, 2007. – Б. 225.
2. Маллаев Н. Алишер Навоий ва халқ ижодиёти. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 2015. – Б. 100.
3. Шодиев Э. Алишер Навоий ва форс-тожик адиблари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1989. – Б. 36–49.
4. Алишер Навоий. 6-жилд. – Б. 59.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

5. www.ziyouz.com Фарход ва Шириннинг насрий баёни. – Б. 80.
6. Қурбонов А. Оинаи Искандарий ёки кўнгил тилсими // Ёшлар маънавий-ахлоқий тарбиясида адабиётнинг роли ва аҳамияти. Республика анжумани материаллари. – Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2014. – Б. 44-52. Алишер Навоий. 6-жилд. – Б. 507.
7. Маллаев Н. Сўз санъатининг гултожи. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991. – Б. 103.
8. Алишер Навоий. 8-жилд. – Б. 70.
9. Алишер Навоий. Искандарнома. Нашрга тайёрловчи: О.Тожибоева. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2013. – Б. 11